

GENERISANJE DOKUMENTACIJE POSLOVNE LOGIKE U HTML FORMATU KORIŠĆENJEM SILAB GENERATORA

GENERATING DOCUMENTATION FOR THE BUSINESS LOGIC IN HTML FORMAT USING THE SILAB GENERATOR

Sonja Vukojičić¹, Ana Korunović², Miloš Milić³, Siniša Vlajić⁴

^{1,2,3,4} Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,

¹sv20243805@student.fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0007-8380-6227

²ana.korunovic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0009-8874-6707

³milos.milic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0002-2521-7607

⁴sinisa.vlajic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-3830-2170

Apstrakt: U ovom radu predstavljeno je generisanje dokumentacije softverskog sistema iz SILAB generatora na osnovu predefinisanih HTML šablona. Objašnjena je opšta struktura i princip rada SILAB generatora, pri čemu su opisane njegove ključne komponente i krajnji izlaz iz generatora. Cilj istraživanja je bio usmeren na rešavanje uočenih problema vezano za verziju 2.7 SILAB generatora, koja je u tu svrhu koristila Microsoft Word šablonske datoteke. U skladu sa tim, bilo je neophodno izmeniti postojeće i definisati dodatne procedure za novu verziju 2.7.1 SILAB generatora. Kao rezultat navedenih izmena, uspešno je generisan HTML dokument koji sadrži poslovnu logiku softverskog sistema, uz očuvanje prvobitnog izgleda i strukture generisane dokumentacije. Na kraju rada izvršena je analiza verzije 2.7 u odnosu na verziju 2.7.1 SILAB generatora i istaknute su prednosti verzije 2.7.1 u kontekstu poboljšane efikasnosti, fleksibilnosti i korisničkog iskustva.

Ključne reči: SILAB generator, poslovna logika softverskog sistema, HTML.

Abstract: This paper presents the generation of software documentation from the SILAB generator based on predefined HTML templates. The general structure and operating principle of the SILAB generator have been explained, describing its key components and the final output from the generator. The aim of the research was to solve identified problems related to version 2.7 of the SILAB generator, which used Microsoft Word template files for this purpose. Accordingly, it was necessary to modify the existing procedures and define additional ones for the new version 2.7.1 of the SILAB generator. As a result of these changes, an HTML document containing the business logic of the software system was successfully generated, maintaining the original appearance and structure of the generated documentation. At the end of the paper, an analysis comparing version 2.7 to version 2.7.1 of the SILAB generator was conducted, emphasizing the advantages of version 2.7.1 in terms of enhanced efficiency, flexibility, and user experience.

Keywords: SILAB generator, business logic of a software system, HTML.

1. UVOD

Softversko inženjerstvo predstavlja primenu sistemskog, disciplinovanog i merljivog pristupa razvoju, radu i održavanju softvera (ISO/IEC/IEEE, 2017). Ovi ciljevi se postižu primenom modela razvoja softvera, koji pružaju strukturiran pristup i smernice za efikasan i efektivan proces razvoja softverskih rešenja. U okviru ispitnih obaveza na predmetu *Projektovanje softvera* na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, studenti izrađuju seminarski rad koji podrazumeva razvoj softverskog rešenja primenom uprošćene Larmanove metode razvoja softvera. Ova metoda zasniva se na iterativno-inkrementalnom modelu, u kom razvoj (životni ciklus) softverskog sistema obuhvata sledeće faze: prikupljanje zahteva od korisnika, analizu, projektovanje, implementaciju i testiranje (Vlajić, 2020).

U cilju automatizacije izrade dokumentacije poslovne logike za prve dve faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera, prof. dr Siniša Vlajić je razvio SILAB generator. U pitanju je alat koji na osnovu predefinisane strukture seminarskog rada studentima omogućava generisanje dela dokumentacije za konkretan domen problema. Značaj validne dokumentacije koja opisuje strukturu i način korišćenja softverskog sistema ogleda se u činjenici da se pomoću nje postiže upotrebljivost, jedan od zahteva koje softverski sistem mora da zadovolji (Vlajić, 2020). U trenutnoj verziji 2.7 SILAB generatora, ulaz u generator i izlaz iz njega su Microsoft Word datoteke sa izvesnim ograničenjima koja su se odrazila kako na razvoj generatora, tako i na njegovo korišćenje. Cilj ovog rada je da prikaže proces kreiranja nove verzije 2.7.1 SILAB generatora, čiji je izlaz dokumentacija poslovne logike softverskog sistema u HTML formatu. Opisane su sve izmene, sa fokusom na implementaciju korišćenjem VBA programskog jezika i analizu prednosti novog pristupa u odnosu na prethodni.

Rad je organizovan u pet poglavlja. Nakon uvodnog dela rada, sledi analiza trenutne verzije 2.7 SILAB generatora. U trećem poglavlju predstavljena je nova verzija 2.7.1 SILAB generatora koja podržava HTML, dok je u četvrtom poglavlju izvršena komparativna analiza verzija 2.7 i 2.7.1. Peto poglavlje sadrži zaključke rada i predloge budućih istraživanja.

2. ANALIZA SILAB GENERATORA VERZIJA 2.7

SILAB generator verzija 2.7 (Slika 1) je alat koji generiše dokumentaciju poslovne logike softverskog sistema. Implementiran je u vidu Microsoft Access datoteke koja sadrži tabele, upite i forme, i za čiji rad su neophodne Microsoft Word šablonske datoteke. Ulaz u SILAB generator je domen problema koji se definiše popunjavanjem formi u okviru generatora. Forme omogućavaju jednostavan unos, izmenu i prikaz podataka. U tabelama se čuvaju stanja domena problema, a upitima se izdvajaju potrebni podaci iz tabela.

Na početku je neophodno izabrati tip konceptualnog modela, koji predstavlja metamodel preko koga se može opisati više konkretnih modela. Nakon čuvanja domena problema u tabelama, definisanja koncepata i funkcionalnosti koncepata preko odgovarajućih formi, ispunjeni su svi preduslovi za generisanje slučajeva korišćenja (Vlajić, 2024). Povezivanje unetih vrednosti sa šablonima vrši se pomoću procedura napisanih u programskom jeziku VBA (*Visual Basic for Applications*). Procedure se nalaze „ispod“ formi kojima su pridružene. Skup procedura generiše izlaz iz SILAB generatora – poslovnu logiku softverskog sistema u Microsoft Word formatu, odnosno seminarski rad u koji je potrebno ručno kopirati prethodno generisane slučajeve korišćenja.

Slika 1: Elementi SILAB generatora verzija 2.7

U eksternim Microsoft Word datotekama definisani su šabloni slučajeva korišćenja i šablon dokumentacije poslovne logike softverskog sistema (šablon seminarskog rada). Oni sadrže generičke (nepromenljive) i specifične delove teksta, predstavljene preko *Text Form Field* polja koja se popunjavaju konceptima domena problema.

Primenom SILAB generatora automatizovan je proces izrade dokumentacije poslovne logike softverskog sistema, koja se odnosi na prve dve faze uprošćene Larmanove metode razvoja softvera. Prisutne su brojne funkcionalnosti koje su kroz jasno definisane korake omogućile izradu svih elemenata dokumentacije – od verbalnog opisa i slučajeva korišćenja, preko sistemskih operacija, konceptualnog (domenskog) i relacionog modela, do strukturnih i vrednosnih ograničenja.

Navedeni alat ima sledeća ograničenja:

- nekompatibilnost različitih verzija Microsoft Word-a i Microsoft Access-a;
- ograničen broj karaktera u poljima za upisivanje vrednosti u šablonskim datotekama;
- crtanje konceptualnih (domenskih) modela i generisanje vrednosti u polja;
- pojedinačno generisanje slučajeva korišćenja, koje je na kraju potrebno dodati u dokumentaciju seminarskog rada.

3. KREIRANJE SILAB GENERATORA VERZIJA 2.7.1

U cilju rešavanja prethodno opisanih problema kreirana je nova verzija 2.7.1 SILAB generatora (Slika 2), koja podržava HTML format šablonskih datoteka. Nakon pokretanja programa, na osnovu šablona i unetih podataka o domenu problema generiše se novi

HTML dokument koji sadrži objedinjenu dokumentaciju poslovne logike softverskog sistema, odnosno seminarski rad sa svim slučajevima korišćenja.

Slika 2: Elementi SILAB generatora verzija 2.7.1

Šablon dokumentacije poslovne logike softverskog sistema i šabloni slučajeva korišćenja sada su predefinisane HTML datoteke. Na Slici 3 prikazan je primer šablonske datoteke slučaja korišćenja u HTML formatu za funkcionalnost *Kreiraj*.

{{NazivSK}}

Назив СК
{{K1}}

Актори СК
{{K2}}

Учесници СК
{{K4}}, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покрени. {{K4}} је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са {{K5}}. {{Liste}}

Основни сценарио СК:

1. {{K16}} позива систем да креира {{K17}}. (АПСО)
2. Систем креира {{K18}}. (СО)
3. Систем приказује {{K19}} {{K20}} и поруку: "Систем је креирао {{K21}}". (ИА)
4. {{K22}} уноси податке о {{K23}}. (АПУСО)
5. {{K24}} контролише да ли је коректно унео податке о {{K25}}. (АНСО)
6. {{K26}} позива систем да запамти податке о {{K27}}. (АПСО)
7. Систем памти податке о {{K28}}. (СО)
8. Систем приказује {{K29}} {{K30}} и поруку: "Систем је запамтио {{K31}}." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 3.1 Уколико систем не може да креира {{K41}} он приказује {{K42}} поруку: "Систем не може да креира {{K43}}". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да запамти податке о {{K44}} он приказује {{K45}} поруку: "Систем не може да запамти {{K46}}". (ИА)

Slika 3: Primer šablona slučaja korišćenja u HTML formatu

Promenljivi delovi šablona predstavljeni su u formatu {{NazivPolja}} i unutar generatora se popunjavaju konkretnim vrednostima na sledeći način:

HTMLSablon = Replace(HTMLSablon, "{" & NazivPolja & "}", Vrednost)

Dijagrami koji predstavljaju konceptualne (domenske) modele kreirani su korišćenjem veb alata *draw.io* i sačuvani kao HTML datoteke, a potom integrisani u šablon seminarskog rada. Time je omogućena njihova izmena na prethodno opisani način.

Kako bi se prevazišao problem pojedinačnog generisanja slučajeva korišćenja, implementirana je funkcija *KreirajSveSK()*. Promenljiva *rs* predstavlja kopiju *Recordset* objekta forme *SK*, odnosno skup podataka prikazanih na formi (Microsoft, 2022c). Na osnovu unete putanje do šablona slučajeva korišćenja i izabrane funkcionalnosti, učitava se odgovarajući šablon. *Bookmark* svojstvo koje jedinstveno identifikuje svaki slog na formi se postavlja na trenutni slog u *Recordset*-u (Microsoft, 2022b). Zatim se vrši preslikavanje unetih vrednosti u polja šablona i nakon dodavanja slučaja korišćenja u promenljivu *SviSK* prelazi se na sledeći slog. Ovaj kôd se izvršava sve dok kursor ne dođe do kraja *Recordset*-a. Na kraju, rezultat koji funkcija vraća je vrednost promenljive *SviSK*.

```
Public Function KreirajSveSK()
```

```
Dim rs As DAO.Recordset
```

```
Dim SviSK As String
```

```
Set rs = Me.RecordsetClone
```

```
rs.MoveFirst
```

```
Do Until rs.EOF
```

```
PutanjaDoHTMLSablona = rs!PutanjaDoSablona & "\" & rs!NazivSablona & ".html"
```

```
HTMLSablon = ucitajSablon(PutanjaDoHTMLSablona)
```

```
Me.Bookmark = rs.Bookmark
```

```
Preslikaj
```

```
SviSK = SviSK & HTMLSablon
```

```
rs.MoveNext
```

```
Loop
```

```
rs.Close
```

```
Set rs = Nothing
```

```
KreirajSveSK = SviSK
```

```
End Function
```

U poslednjem koraku, prilikom generisanja seminarskog rada, poziva se ova funkcija i njen rezultat se upisuje u poglavlje seminarskog rada predviđeno za slučajeve korišćenja.

4. KOMPARATIVNA ANALIZA VERZIJA 2.7 I 2.7.1 SILAB GENERATORA

Osnovna razlika trenutne verzije 2.7 SILAB generatora u poređenju sa novom verzijom 2.7.1 odnosi se na tip datoteka koje predstavljaju ulaz u generator i izlaz iz njega. Izgled i

struktura šablona i generisane dokumentacije poslovne logike softverskog sistema su ostali nepromenjeni, ali su izvršene izmene programskog koda koji je prilagođen HTML formatu. U novoj verziji 2.7.1 SILAB generatora poboljšana je efikasnost programa. Za razliku od nove verzije, trenutna verzija 2.7 sadrži dodatni korak koji se odnosi na generisanje pojedinačnih slučajeva korišćenja. U skladu sa tim, postoje dva izlaza iz generatora – slučajevi korišćenja i seminarski rad u Microsoft Word formatu. U novoj verziji generatora izostavljen je ovaj korak i izlaz predstavlja samo jedna datoteka – seminarski rad u HTML formatu. Na ovaj način je poboljšano i korisničko iskustvo, jer je smanjen broj koraka prilikom korišćenja generatora.

Generisanje vrednosti u polja je znatno brže i jednostavnije kada su u pitanju HTML šabloni. Kako su oni obične tekstualne datoteke, dovoljne su samo osnovne funkcije za rad sa istim u VBA. Nasuprot tome, upisivanje vrednosti u Microsoft Word šablone zahteva korišćenje *Word.Application* objekta, što znači da VBA komunicira sa Word programom koji mora da se pokrene i obradi komande (Microsoft, 2022a).

Kada je reč o fleksibilnosti, HTML ima prednost u odnosu na Microsoft Word format iz više aspekata. Prilikom generisanja iz VBA vrši se direktna manipulacija nad sadržajem HTML datoteke – sve izmene se svode na običan String, pa je kôd manjeg obima. Osim toga, više ne postoji problem kompatibilnosti sa verzijom Microsoft Access-a, jer je HTML u potpunosti nezavisan i univerzalan. To se odnosi i na mogućnost prikaza generisane dokumentacije u veb pregledačima na različitim platformama, bez potrebe za Microsoft Word-om ili drugim kompatibilnim programima.

Tabela 1: Komparativna analiza verzija 2.7 i 2.7.1 SILAB generatora

	SILAB generator 2.7	SILAB generator 2.7.1
Šabloni	Microsoft Word datoteke	HTML datoteke
Izlaz	Slučajevi korišćenja i seminarski rad u Microsoft Word formatu	Seminarski rad u HTML formatu
Generisanje vrednosti u polja	Korišćenje <i>Word.Application</i> objekta	Osnovne funkcije za rad sa datotekama u VBA
Efikasnost	Pojedinačno se generišu slučajevi korišćenja	Generiše se samo seminarski rad
Korisničko iskustvo	Slučajeve korišćenja je potrebno ručno kopirati u seminarski rad	Manji broj koraka prilikom korišćenja generatora
Fleksibilnost	Neophodan Microsoft Word ili kompatibilan program	Univerzalan i nezavisan format generisane dokumentacije

5. ZAKLJUČAK

Nova verzija 2.7.1 SILAB generatora omogućava generisanje dokumentacije poslovne logike softverskog sistema u HTML formatu. Razvijeni alat je generički i može se primeniti na različite domene problema, što je bio slučaj i sa verzijom 2.7 SILAB generatora. Implementacija ovog rešenja zasniva se na prelasku šablonskih datoteka iz Microsoft

Word formata u HTML, uz odgovarajuće izmene programskog koda. Novi pristup značajno unapređuje efikasnost SILAB generatora i korisničko iskustvo, jer je omogućeno brže i jednostavnije generisanje izlaza. Takođe, HTML kao univerzalan i nezavisan format pruža veću fleksibilnost generisane dokumentacije.

Važno je napomenuti da novi pristup opisan u ovom radu predstavlja potencijalni pravac daljeg razvoja SILAB generatora. U nastavku istraživanja planirano je uvođenje dodatnih funkcionalnosti SILAB generatora, sa ciljem da se automatizuju neki delovi preostalih faza seminarskog rada (projektovanje, implementacija i testiranje).

LITERATURA

- [1] International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *ISO/IEC/IEEE 24765:2017 Systems and software engineering – Vocabulary*. <https://www.iso.org/standard/71952.html>
- [2] Microsoft. (2022a, 22. januar). *Communicating with Other Applications*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/word/concepts/customizing-word/communicating-with-other-applications>
- [3] Microsoft. (2022b, 22. januar). *Form.Bookmark property (Access)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/access.form.bookmark>
- [4] Microsoft. (2022c, 30. mart). *Form.Recordset property (Access)*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/access.form.recordset>
- [5] Vlajić, S. (2020). *Projektovanje softvera (skripta – radni materijal)*. Beograd. https://www.researchgate.net/publication/303858135_Projektovanje_softvera_-_skripta
- [6] Vlajić, S. (2024, 8. oktobar). *Procedura za korišćenje SILAB generatora* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=YrnQMsyEpCU>